

RESEARCH ARTICLE

EL «CHAKAT» DE LA TUMBA II DE YAXCHILÁN, CHIAPAS, UN PROBABLE CETRO ARQUEOLÓGICO

*The “Chakat” from Tomb II of Yaxchilan, Chiapas,
a Probable Archaeological Scepter*

Rafael Fierro Padilla

Escuela Nacional de Antropología e Historia, México
(✉ rafael.fierro.padilla@gmail.com)

RESUMEN. Los estudios sobre la élite maya del Clásico Tardío (600-900 d. C.) mencionan la existencia de objetos que simbolizaban el poder social y legitimaban a su portador; los cuales se ostentaban en diversos eventos, como se observa en algunos monumentos pétreos y en las escenas palaciegas de las vasijas pintadas fechadas durante ese periodo. Uno de tales objetos, que suele ser frecuente en dichas representaciones, es un artefacto semejante a un cetro. En este artículo se discute la presencia de los cetros en los monumentos inscritos de Yaxchilán, Chiapas; lo cual sirve como marco interpretativo referencial para postular el posible uso de un artefacto elaborado a partir de una extremidad ósea de felino procedente la Tumba II de Yaxchilán, explorada en 1980 bajo la dirección de Roberto García Moll.

PALABRAS CLAVE. Símbolo de poder; cetro; contexto funerario; Yaxchilán; Chiapas; maya.

ABSTRACT. Studies on the Late Classic Maya elite (AD 600–900) mention the existence of objects that symbolized social power and legitimized their bearer; which were displayed in various events, as observed in some stone monuments and palace scenes on painted vessels dated during this period. One of these objects, which is frequent in such representations, is an artifact similar to a scepter. This paper discusses the presence of scepters in the inscribed monuments of Yaxchilan, Chiapas; which serves as a referential interpretative framework to postulate the possible use of an artifact made with a feline bone limb from Tomb II of Yaxchilan, explored in 1980 under the direction of Roberto Garcia Moll.

Figura 1. Mapa del área maya mostrando los sitios mencionados en el texto. Adaptado de Google Earth.

KEYWORDS. Symbol of power; scepter; funerary context; Yaxchilan; Chiapas; Maya.

INTRODUCCIÓN: LA MANIFESTACIÓN DEL PODER EN LAS SOCIEDADES ANTIGUAS

El poder, conforme a Michael Mann (1986: 6), se define como la habilidad de perseguir y obtener metas a través de la dominación del entorno inmediato. Según este planteamiento, el poder social puede sustentarse en una de cuatro posibles fuentes o en una com-

Recibido: 26-1-2023. Modificado: 3-2-2023. Aceptado: 7-2-2023. Publicado: 17-2-2023.

Edited & Published by Pascual Izquierdo-Egea. Arqueol. Iberoam. Open Access Journal.
License CC BY 3.0 ES. <https://n2t.net/ark:/49934/290>. <http://purl.org/aia/5103>.

Figura 2. Dintel 1 y Estela 11 de Yaxchilán.
Adaptado de Mathews (1997).

binación de estas: a) la ideológica, que se refiere a la cosmovisión, el comportamiento, la religión y el ritual; b) la económica, que incluye los procesos de producción, distribución y consumo tanto de bienes como de servicios; c) la militar, que alude a la capacidad defensiva y ofensiva de la que se dispone para llevar a cabo un enfrentamiento entre individuos o agrupaciones sociales; y d) la política, que procede de la capacidad para dominar las relaciones sociales de manera centralizada, institucional y territorial (Mann 1986: 10-11).

Al respecto, se debe tener en consideración que, en las sociedades antiguas, la ideología desempeñó un papel preponderante en la obtención del poder, pues a partir de esta se derivaron estrategias que utilizaron los grupos dominantes para transmitir al colectivo social quién tenía el poder y cómo se obtenía, retroalimentando así su supremacía (Baines y Yoffee 1998; Bell 1997: 128-135).

La comunicación efectiva del poder ideológico, generalmente, se lleva a cabo por el establecimiento de diversos signos y símbolos convencionales que se refieren a códigos lingüísticos y culturales adecuados para determinado público receptor, siendo por tal motivo que quienes detentan el poder social establecen a qué signos y símbolos se les da prioridad y significación en detrimento de otros, además de quién puede hacer uso de ellos (Bell 1997: 129; Wolf 2001: 80).

De tal manera, la ideología se condensa en signos y símbolos que se materializan en diversos medios perceptibles que pueden incluir ceremonias, vestimenta ritual, monumentos, construcciones, representaciones

gráficas, iconos y emblemas, sistemas escritos, gestos, actitudes y objetos simbólicos (Baines y Yoffee 1998; DeMarrais *et al.* 1996: 18; Wolf 2001: 21).

LOS CETROS, SÍMBOLOS DE PODER EN EL CLÁSICO MAYA

En el Clásico maya (250-900 d. C.) (figura 1), la élite gobernante hacía uso de diversos objetos simbólicos que manifestaban su prestigio y poder, los cuales eran utilizados no solo durante las entronizaciones sino también en la celebración de determinados rituales, conmemoraciones y en audiencias ante ciertos personajes. Entre dichos objetos con valor simbólico se pueden mencionar tocados, máscaras, atavíos y artefactos portátiles que se sostenían en las manos, correspondientes a bastones de mando y cetros.

Las principales fuentes de información para acercarse al estudio de estos objetos portátiles con valor simbólico han sido los monumentos pétreos fechados en el Clásico Tardío (600-900 d.C.), donde es frecuente la presencia de artefactos que los personajes de la élite gobernante portan a manera de cetros. Uno de los más recurrentes es el que ha sido denominado como «cetrot maniquí», el cual posee una silueta con los atributos del numen *K'awiil*, en forma de hacha estilizada con mango alargado para representar el pie con cabeza de serpiente característico de dicho personaje, como puede apreciarse en el Dintel 1 y la Estela 11 de Yaxchilán (figura 2). De acuerdo con los estudios sobre el tema, el cetrot maniquí era un objeto que simbolizaba al gobierno, la descendencia dinástica y la autoridad divina (Coggins 1988;Looper 2003: 104; Taube 1992: 78-79). Incluso en los textos jeroglíficos hay alusiones al despliegue ceremonial de este cetrot por parte de los gobernantes, donde se menciona la expresión *uch'amaw K'awiil*, «él recibió [el] *k'awiil*», la cual puede hacer alusión a la entronización del soberano, la designación del futuro gobernante a los seis años o bien algún rito de aniversario en el reino (Velásquez 2005: 36; Wright 2011: 136).

No obstante, en contraste con las abundantes representaciones de escenas en las que personajes de la élite gobernante portan cetros, los ejemplos arqueológicos de esta clase de objetos no son frecuentes y los artefactos portátiles que generalmente se han hallado son los llamados «excéntricos» de pedernal. Se trata de bifaciales figurativos, en varios casos con la silueta del numen *K'awiil* que, dadas sus características, debieron de ha-

ber sido enmangados en madera para que fuera posible su uso en actos ceremoniales (Doyle 2015; Rice 2012: 109).

En menor medida, se ha reportado la existencia de cetros manufacturados en otras materias primas. Es el caso del fragmento de cetro maniquí de jadeíta del *The Metropolitan Museum of Art* (véase Doyle 2015), o bien los cetros de madera con representaciones de diversos númenes hallados en el Cenote Chenkú o de los Sacrificios de Chichen Itzá (Coggins 1988) y en la cueva Xmuqlebal Xheton de Belice (Prufer *et al.* 2003).

LOS CETROS EN LA ICONOGRAFÍA DE YAXCHILÁN

Yaxchilán es un sitio que se ubica al oeste de las Tierras Bajas mayas del sur, en el municipio de Ocosingo, Chiapas, dentro de un meandro en las márgenes mexicanas del río Usumacinta (figura 3). Entre la iconografía de sus más de 130 monumentos grabados fechados en el Clásico Tardío, se encuentran diversas representaciones de escenas relacionadas con la ascensión al trono o la conmemoración de importantes eventos ceremoniales de la vida política de la antigua urbe (Mathews 1997; Tate 1997; Vega 2017); en estas, los miembros de la élite gobernante se muestran portando objetos que manifestaban su poder y prestigio: se trata de bastones de mando y cetros, como se puede observar en los dinteles 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 32, 33, 42, 43, 50, 52, 53, 54,

Figura 3. Vista general del área monumental de Yaxchilán con la ubicación del Edificio 23. Adaptado de *Google Earth*.

58 y en la estela 11, siendo el más frecuente entre todo este conjunto de objetos el ya referido cetro maniquí con la silueta del numen *K'awiil*—véanse los dinteles 1, 3, 7, 32, 42, 52, 53, 54, 58 y la estela 11 (figura 2).

Otros objetos que también se encuentran en las representaciones, aunque en menor medida que los cetros maniquí, son los bastones en forma de cruz, ornamentados con aves y plumas (dinteles 2 y 5) (figura 4); los que Peter L. Mathews (1997) ha denominado «estandartes» (dinteles 9, 33, 50 y la estela 11) (figura 5); los bastones con cesta rematados con la figura de *K'awiil* (dinteles 6 y 43) (figura 5); y los objetos en forma de extremidad de felino, probablemente jaguar (Mathews 1997: 196; Vega 2017: 231), que solo se muestran en el Dintel 6 y son referidos como *chakat* por las inscrip-

Figura 4. Dinteles 2 (izqda.) y 5 (dcha.) de Yaxchilán. Adaptado de Mathews (1997).

Figura 5. Dinteles 9 (izqda.) y 43 (dcha.) de Yaxchilán. Adaptado de Mathews (1997).

ciones jeroglíficas (Vega, *op. cit.*)¹ (figura 6). En dicha escena, tanto el gobernante *Yaxuun B'ahlam IV* o Pájaro Jaguar IV, como *K'antok Wahyib'*, uno de sus *sajales* (jefes provinciales) más importantes, portan un *chakat* (*ibidem*).

Respecto a los objetos con forma de extremidad de jaguar, los estudios hasta ahora existentes no precisan su simbolismo o importancia. Sin embargo, los análisis epigráficos del Dintel 6 han permitido conocer el contexto en el que se usaron los *chakat*, el cual corresponde a un acto ceremonial, más precisamente una danza, en la que participaron los personajes aludidos (*ibidem*); evento que, según Carolyn Tate (1997: 69), se realizó durante el séptimo aniversario del ritual de

juego de pelota que *Yaxuun B'ahlam IV* llevó a cabo antes de su ascenso al trono de Yaxchilán. Dicha investigadora señala que esta ceremonia marcó el comienzo de un rito de tres días que fue esencial para confirmar el estatus de gobernante de Pájaro Jaguar IV, el cual concluyó con el acto presentado en el Dintel 43 (véase figura 5), donde se muestra a dicho personaje portando el cetro maniquí acompañado de una de sus consortes, quien sostiene un envoltorio (*ibidem*).

Ahora bien, teniendo en consideración que los objetos asociados al ritual representado en los dinteles 6 y 43, además del *chakat*, son el cetro maniquí, el envoltorio y el bastón con cesta donde se posa el numen *K'awiil*, los cuales han sido señalados en diversos estudios como símbolos de poder (Coggins 1988; Sotelo y Valverde 1992; Tate 1997: 67-69; Valencia 2016), es viable considerar que el *chakat* con forma de extremidad de jaguar también fuera un símbolo de autoridad y, por lo tanto, un cetro; pues, además, se debe tener presente la asociación que entre los mayas del Clásico existió entre jaguares y gobernantes, quienes no solo usaron el nombre del jaguar en diversos contextos, sino

¹ En su estudio sobre los dinteles de Yaxchilán, respecto a la inscripción del Dintel 6, María Elena Vega (2017: 231) indica que el texto uno menciona que «[en] el día 8 *Kimi*, el decimo-cuarto de *Mak*, *Yaxuun B'ahlam*, el de una veintena de cautivos, señor de tres veintenas de años, danzó con el cetro *Chakat*». Además, el texto dos refiere que «[es] la imagen en danza con el cetro *Chakat* de *K'antok Wahyib'*, el primer jefe provincial, el guardián del señor *Kohkte*».

Figura 6. Imagen del Dintel 6 de Yaxchilán, en la cual se resalta el objeto con forma de extremidad de felino que las inscripciones identifican como un *chakat*. Adaptado de Mathews (1997).

que también retomaron su figura en tronos y se ataviaron con la piel manchada del felino en pectorales, cinturones, sandalias y tocados (Saunders 1994; Valverde 1996, 2004).

Lo anterior resulta relevante para entender la importancia de uno de los objetos hallados entre el ajuar de una tumba explorada por el Proyecto Yaxchilán y postular su posible uso.

EL CETRO CHAKAT DE LA TUMBA II

Entre 1973 y 1985 se llevaron a cabo trabajos arqueológicos en Yaxchilán bajo la dirección del arqueólogo Roberto García Moll. En el año 1980, durante la exploración de los cuartos que conforman la distribución interior del Edificio 23 (figura 7), en la crujía frontal, debajo del piso de estuco del tercer cuarto (de izquierda a derecha) y en el interior de un relleno de piedras pequeñas y tierra, se halló un depósito funerario cubierto por dos capas de lajas con una ofrenda de cuatro vasijas totalmente fragmentadas que, según los análisis efectuados en laboratorio, corresponden a tres braseros antropomorfos y un plato, todos fechados en el com-

plejo cerámico Yaxkin temprano (613 a 752 d. C.), que se ubica temporalmente durante el Clásico Tardío (Fierro 2019, 2022).

La estructura funeraria correspondía a una cista de planta rectangular con piso de estuco, en la que se encontraron los restos de un individuo adulto de sexo masculino de entre 60 y 64 años, acompañado de un abundante ajuar; aparentemente, habrían sido dispuestos sobre una piel de jaguar, como lo atestiguó la presencia de tres garras de dicho felino distribuidas por los extremos de la tumba. El ajuar comprende diversos objetos de piedra verde y concha, perlas, punzones y espinas de mantarraya ornamentados, vasos de ónix, artefactos de obsidiana, sílex, pizarra y hueso, así como vasijas de cerámica.

Al tener en consideración que la tumba fue hallada en el Edificio 23, estructura que cuenta con monumentos que aluden a Escudo Jaguar II y su principal esposa, la señora *K'ab'al Xook*, esto aunado al sexo y la edad estimada del inhumado, así como las características del ajuar fechado durante el periodo Yaxkin temprano (613 a 752 d. C.) a través de la cerámica presente, y a que entre los punzones con inscripciones hay uno que indica ser el sangrador de dicho personaje (Martin y Grube 2002: 126) y un par más que sugieren la pertenencia a su aludida consorte (Stuart 2013); todo parece indicar que los restos depositados en la cista, denominada Tumba II, corresponden al gobernante *Itzamnaah Kokaaj B'ahlam II* o Escudo Jaguar II, quien reinó en Yaxchilán entre 681 y 742 d. C. (Fierro y García-Moll 2022). Ahora bien, entre los objetos que conformaron el contenido de la Tumba II se encuentra una sección de hueso largo, la cual, en su disposición original dentro del contexto funerario, se ubicaba en el área lateral izquierda del inhumado, por lo que en un principio se consideró que podría formar parte de las extremidades inferiores del personaje en virtud de que los restos óseos se encontraron en mal estado de conservación y muy fragmentados (García-Moll 2004: 269). No obstante, posteriores estudios en laboratorio, por parte de la antropóloga física María Elena Salas y el biólogo Óscar Polaco, concluyeron que en realidad se trataba de la extremidad delantera de un jaguar (*Panthera onca*), la cual presenta una severa lesión causada por osteomielitis (García-Moll 2004: 269; 2005: 151).

En años más recientes, entre 2010 y 2015, en el marco de una segunda etapa del Proyecto Yaxchilán dirigido por Roberto García Moll, se llevó a cabo el análisis de las características de la aludida extremidad ósea de jaguar con la intención de identificar huellas de uso que

Figura 7. Edificio 23: dinteles asociados y la Tumba II. Adaptado de Fierro y García-Moll (2022) y Mathews (1997).

ofrecieran indicios sobre su probable función. En principio se precisaron las dimensiones del artefacto utilizando para tal fin un calibrador *Vernier* electrónico, con el que se estableció que tenía 8.5 cm de largo por 3.4 cm de ancho y 2.7 cm de espesor. A continuación, se examinó el ejemplar con un microscopio electrónico con 10× de escala de aumentos, lo que permitió detectar no solo alteraciones tafonómicas sobre la superficie del hueso, sino también restos de pigmentos en el área proximal (figura 8), siendo esto último un dato que podría sugerir que se trataba de un artefacto ornamentado y que, como tal, habría tenido un uso específico como objeto portátil.

Al respecto, hasta el momento, la única referencia que existe en Yaxchilán sobre un objeto portátil elaborado con la extremidad de un felino se encuentra en el Dintel 6, donde se representa al gobernante *Yaxuun B'ahlam IV* y a uno de sus *sajales* más importantes, *K'antok Wahyib'*, ambos portando un artefacto en forma de pata de jaguar, el cual es referido en las inscripciones como un *chakat* (Vega 2017: 231).

Por lo tanto, las características de la extremidad de jaguar de la Tumba II, su probable ornamentación, su ubicación en el presunto depósito funerario del gobernante *Itzamnaah Kokaaj B'ahlam II*, además de la referencia que existe en el Dintel 6, hacen viable postular

que el objeto corresponde a un cetro *chakat*, siendo de tal manera que puede ser señalado como uno de los símbolos de poder y prestigio que ostentaba el personaje inhumado en dicho contexto mortuario.

CONSIDERACIONES FINALES

Las tumbas mayas de las Tierras Bajas del periodo Clásico, pertenecientes a los más altos estratos sociales, suelen ser contextos llamativos que, generalmente, se localizan en el interior de los basamentos sobre los que desplantan templos y estructuras palaciegas ubicadas en el área monumental de los sitios arqueológicos.

La ubicación, disposición y tratamiento de estos contextos funerarios, además de la calidad y cantidad de su ajuar, si bien expresan simbolismos con implicaciones rituales, también ponen de manifiesto el estatus del ocupante no solo por su hechura —que requirió inversión de tiempo, energía y recursos—, sino también por los contenidos diversos y ostentosos, entre los que se encuentran símbolos de su poder y prestigio.

En concordancia, la Tumba II de Yaxchilán es un contexto mortuario atribuido a uno de los personajes más importantes del sitio, *Itzamnaah Kokaaj B'ahlam II* o Escudo Jaguar II, quien fuera regente de esta antigua

Figura 8. La extremidad de jaguar hallada en la Tumba II de Yaxchilán (a la izquierda). Restos de pigmentación en el área proximal del objeto vistos al microscopio en 10× de escala de aumentos (a la derecha). Fotografías del autor.

urbe durante el Clásico Tardío. Este depósito funerario destaca no solo por su ubicación en uno de los edificios más importantes (Edificio 23), sino también por la cantidad y calidad de su ajuar, en el que se hallan vasijas de cerámica y ónix, cuentas y teselas de piedra verde y concha, perlas, punzones de hueso tallados y ornamentados con inscripciones, además de artefactos de obsidiana, sílex y pizarra.

Todos estos objetos, en conjunto, indican la importancia del personaje enterrado. No obstante, entre ellos también se encuentran los que aluden a determinados atributos sociales, como es el caso de la extremidad de jaguar analizada en este trabajo, la cual podría ser el remanente arqueológico de un artefacto semejante al representado en el Dintel 6 de Yaxchilán, que las inscripciones refieren como *chakat*. En dicha escena es portado por importantes personajes de la élite gobernante durante una danza ceremonial vinculada al ascenso al trono. Consiguientemente, en el presente estudio este objeto se postula como una clase de cetro y, por lo tanto, un símbolo del poder social del inhumado.

Sobre el autor

RAFAEL FIERRO PADILLA (Ciudad de México, 1982), licenciado, maestro y doctor en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, México, es Profesor-Investigador y Coordinador Académico del Posgrado en Arqueología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (nivel I) y del cuerpo académico PRODEP, ha realizado trabajos arqueológicos en Guerrero, Nayarit y Quintana Roo. Ha participado en el análisis de los acervos arqueológicos del Museo Nacional de Antropología y de los proyectos arqueológicos Kohunlich-Dzibanché e Ichkabal (Quintana Roo) y Yaxchilán (Chiapas). Su principal línea de investigación es la arqueología del Alto Usumacinta. Su proyecto en curso se titula «Las entidades políticas del Usumacinta durante el Clásico Tardío. Auge y Colapso». Entre sus últimas publicaciones, se encuentran «La cerámica como indicador de estatus social en los contextos funerarios de la élite gobernante» y «El consumo de cerámica entre la élite de Yaxchilán durante el Clásico Tardío».

Consideraciones a partir de la colección de contextos funerarios y ofrendas (2019), «*Símbolos de prestigio y poder entre los gobernantes del Clásico Tardío en las Tierras Bajas mayas del sur: los datos arqueológicos de Yaxchilán, Chiapas*» o «*El área sur de la Gran Plaza de Yaxchilán, espacio de conmemoración y legitimación durante el Clásico Tardío*» (2022).

REFERENCIAS

- BAINES, J.; N. YOFFEE. 1998. Order, Legitimacy, and Wealth in Ancient Egypt and Mesopotamia. En *Archaic States*, ed. G. M. Feinman y J. Marcus, pp. 199-260. Santa Fe: School of American Research Press.
- BELL, C. M. 1997. *Ritual: Perspectives and Dimensions*. Nueva York: Oxford University Press.
- COGGINS, C. C. 1988. The Manikin Scepter: Emblem of Lineage. *Estudios de Cultura Maya* 17: 123-158. <<https://doi.org/10.19130/iifl.ecm.1988.17.597>>.
- DEMARRAIS, E.; L. J. CASTILLO; T. EARLE. 1996. Ideology, Materialization, and Power Strategies. *Current Anthropology* 37, 1: 15-31.
- DOYLE, J. 2015. *Grasping the Foot of Lightning in a Maya Scepter Fragment*. <<https://www.metmuseum.org/blogs/now-at-the-met/2015/maya-scepter-fragment>>.
- FIERRO, R. 2019. *El consumo de cerámica entre la élite de Yaxchilán durante el Clásico Tardío. Consideraciones a partir de la colección de contextos funerarios y ofrendas*. México: INAH.
- FIERRO, R. 2022. Contribuciones a la secuencia cerámica del Clásico Tardío en Yaxchilán. *Antrópica. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades* 7, 14: 87-120.
- FIERRO, R.; R. GARCÍA-MOLL. 2022. El área sur de la Gran Plaza de Yaxchilán, espacio de conmemoración y legitimación durante el Clásico Tardío. *Revista Española de Antropología Americana* 52, 1: 9-27.
- GARCÍA-MOLL, R. 2004. Shield Jaguar and Structure 23 at Yaxchilan. En *Courtly Art of the Ancient Maya*, eds. M. Miller y S. Martin, pp. 268-270. Nueva York: Fine Arts Museums of San Francisco/Thames & Hudson.
- GARCÍA-MOLL, R. 2005. Yaxchilán en la cuenca del Usumacinta. En *Anales de Arqueología*, coords. A. Martínez Muriel, A. López Wario, O. Polaco y F. Aguilar, pp. 149-153. México: INAH.
- LOOPER, M. G. 2003. *Lightning Warrior. Maya Art and Kingship at Quirigua*. Austin: University of Texas Press.
- MANN, M. 1986. *The Sources of Social Power. Vol. I. A History of Power from the Beginning to AD 1760*. Cambridge: Cambridge University Press.
- MARTIN, S.; N. GRUBE. 2002. *Crónica de los reyes y reinas mayas. La primera historia de las dinastías mayas*. Barcelona: Crítica.
- MATHEWS, P. L. 1997. *La escultura de Yaxchilán*. México: INAH.
- PRUFER, K. M.; P. WANYERKA; M. SHAH. 2003. Wooden Figurines, Scepters, and Religious Specialists in Pre-Columbian Maya Society. *Ancient Mesoamerica* 14: 219-236. <<https://doi.org/10.1017/S0956536103142022>>.
- RICE, P. M. 2012. Continuities in Maya political rethoric: *k'awiils*, *k'atuns*, and kennings. *Ancient Mesoamerica* 23, 1: 103-114.
- SAUNDERS, N. J. 1994. Predators of Culture: Jaguar Symbolism and Mesoamerican Elites. *World Archaeology* 26, 1: 104-117.
- SOTELO, L. E.; M. C. VALVERDE. 1992. Los señores de Yaxchilán. Un ejemplo de felinización de los gobernantes mayas. *Estudios de Cultura Maya* 19: 187-214. <<https://doi.org/10.19130/iifl.ecm.1992.19.471>>.
- STUART, D. 2013. Report: Two Inscribed Bones from Yaxchilan. En *Maya Decipherment. Ideas on Ancient Maya Writing and Iconography*. <<https://decipherment.wordpress.com/2013/05/16/report-two-inscribed-bones-from-yaxchilan/>>.
- TATE, C. E. 1997. *Yaxchilan. The Design of a Maya Ceremonial City*. Austin: University of Texas Press.
- TAUBE, K. A. 1992. *The Major Gods of Ancient Yucatan*. Studies in Pre-Columbian Art & Archaeology 32. Washington, D.C.: Dumbarton Oaks Research Library and Collection.
- VALENCIA, R. 2016. *El rayo, la abundancia y la realeza. Análisis de la naturaleza del dios K'awiil en la cultura y la religión mayas*. Tesis doctoral en Antropología de América. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Geografía e Historia.
- VALVERDE, C. 1996. Jaguar y chamán entre los mayas. *Alteridades* 6, 12: 27-31.
- VALVERDE, C. 2004. *Balam: el jaguar a través de los tiempos y los espacios del universo maya*. México: UNAM.
- VEGA, M. E. 2017. *El gobernante maya. Historia documental de cuatro señores del periodo Clásico*. México: UNAM.
- VELÁSQUEZ, E. 2005. El pie de serpiente de *K'awiil*. *Arqueología Mexicana* 12, 71: 36-39.
- WOLF, E. R. 2001. *Figurar el poder: ideologías de dominación y crisis*. México: CIESAS.
- WRIGHT, M. A. 2011. *A Study of Classic Maya Rulership*. Doctoral dissertation. University of California, Riverside.